

Primeiro Guia Brasileiro de Ciência Cidadã: uma Produção Colaborativa do GT3-RBCC

Pôster

Denise de Alemar Gaspar ⁴, Nestor Barbosa de Oliveira Junior⁵, Nijima Novello Rumenos⁶, Renata Bernardes Faria Campos⁷, Maristela Zamoner⁸ e Alesandra Rafael de Oliveira²

Palavras-chave: rede colaborativa, materiais educativos, capacitação, construção de conhecimento

Na Rede Brasileira de Ciência Cidadã (RBCC), o Grupo de Trabalho 3 (GT) – *Capacitação e produção de materiais educativos* - tem por objetivo aumentar a compreensão acerca dos conceitos, terminologias, tipologias e práticas da Ciência Cidadã (CC) e formar capacidades para execução de projetos no Brasil. Iniciando os trabalhos em julho de 2022, o GT3 reuniu e analisou guias sobre CC produzidos em diferentes países, na intenção de conhecer as possibilidades para elaborar um guia brasileiro, voltado ao público em geral, que apresente a CC de forma ampla, com exemplos, diretrizes técnicas e éticas, e ‘resultados’ de projetos, principalmente aqueles desenvolvidos no Brasil. Entre abril e dezembro de 2023, foram realizadas dez reuniões, mensais ou quinzenais, de discussão e elaboração da estrutura do guia pelos membros do GT3 e convidados, além da escolha de temas pelos autores e designação dos revisores dos textos, que iriam atuar após os envios dos arquivos. Em 2024, nas reuniões semanais, os membros do grupo passaram a revisar os textos organizando-os para a revisão final pela coordenação da RBCC. O guia é dividido em 5 capítulos, sendo estes: 1) Conceito Básico e Histórico; 2) Primeiros passos; 3) Fase de Desenvolvimento; 4) Fase de “Mãos à obra” e 5) Fase de análise e divulgação dos resultados. São apresentados tópicos específicos em cada um deles. Ao final do guia, serão compartilhados relatos de experiência, inspirações e desafios enfrentados, buscando ressaltar a importância para incentivar novos projetos de CC. A maior dificuldade encontrada nesse amplo processo de criação colaborativa foi conciliar a restrita disponibilidade dos membros para participação nas reuniões realizadas devido às suas agendas profissionais. Ainda

¹ Faunística Estudos Ambientais, denise@faunistica.com.br, <https://orcid.org/0000-0002-0570-5486>

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), acarolina632@gmail.com; alesandrautfpr@gmail.com

³ Universidade Estadual de Londrina (UEL), marcos.umeno98@gmail.com

⁴ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), lacerdajva@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2996-6306>

⁵ Universidade Federal da Bahia (UFBA), nestor_barbosa12@hotmail.com

⁶ Universidade Estadual Paulista (UNESP), nijima.novello@unesp.br

⁷ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), renata.campos@univale.br

⁸ Museu Botânico do Jardim Botânico de Curitiba, maristela.zamoner@gmail.com

assim, essa experiência de construção colaborativa tem possibilitado valiosa construção e ampliação de conhecimento por meio da troca de experiências e informações entre os participantes durante todo o processo.

Agradecimentos: Agradecemos a todos os membros do GT3 que se dedicam, em cada reunião, à escrita do Guia.